

TEMIR TARKIBLI RUDALARNI KISLOTALI PARCHALASH YORDAMIDA KAOGULYANT OLISH JARAYONINING EKSPERIMENTAL TAHLILI

OLJAYEV DILSHOD NURMURODOVICH

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, dots

MANSUROVA SHABNAM MIRZOHI QIZI

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti tayanch doktoranti

Ilmiy rahbar – prof. **NURMURODOV TULKIN ISAMURODOVICH**

Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalaridan chiqayotgan chiqindi va oqova suvlarni koagulyatsiya usulidan foydalanib tozalash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Tibenbuloq koni temir tarkibli rudalarini turli muhitlarda parchalash jarayonlari ko'rib chiqildi. O'rganilgan parametrlar oralig'ida temir rudasini eritish uchun optimal sharoit HCl konsentratsiyasi 32 %, harorat 25°C, aralashtirish tezligi 200 ayl/daq va zarracha o'lchami 0,25 mm ekanligi aniqlandi. Ushbu sharoitlarda eng yuqori FeCl₃ konsentratsiyasi 38,49 % ni tashkil etadi.

Kalit so'zlar: temir rudasi, xlorid kislotasi, oqova suv, koagulyant, reagent, konsentratsiya, aralashtirish tezligi, zarracha o'lchami.

Kirish

Bugungi kunda sanoat korxonalaridan chiqayotgan chiqindi va oqova suvlarni tozalab, ulardan qayta foydalanishni yo'lga qo'yish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Oqova suvlarni tozalashning turli xil usullari mavjud bo'lib, ushbu tadqiqotda koagulyatsiya usulidan foydalaniladi. Dastlabki xomashyo sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi Tibenbuloq koni temir tarkibli rudalari olindi va ularning kimyoviy tarkibi tahlil qilindi. Elementar tahlil natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Element nomi	Al ₂ O ₃	SiO ₂	SO ₃	K ₂ O	CaO	TiO ₂	V ₂ O ₅	MnO	Fe ₂ O ₃	ZnO	BaO
massa ulushi, %	7,80	14,3	0,22	1,21	0,1	0,48	0,01	0,25	25,6	0,02	0,08

1-jadvalga ko'ra, Tibenbuloq koni rudalari tarkibi turli xil mineral fazalardan iboratligi ma'lum bo'lib, eng yuqori foizlarda gematit Fe₂O₃ 25,6 %, undan keyin kvars SiO₂ 14,3 % qiymatga ega ekanligi aniqlandi.

Materiallar va qo'llanilgan metodlar

Tadqiqot ishida xomashyoni xlorid kislotada har xil nisbatlarda parchalash jarayonlari ko'rib chiqildi. Ushbu tadqiqot ikki bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda Tibenbuloq koni rudalarini xlorid kislotada parchalash jarayonlari o'rganildi va ishchi o'zgaruvchilarning ta'siri, jumladan: HCl konsentratsiyasi, parchalash harorati, aralashtirish tezligi va zarracha o'lchamlari eksperimental ravishda tekshirildi. Ikkinchi bosqichda olingan namunalarni rentgen va skanerlovchi elektron mikroskopiyasi (SEM) orqali tavsiflanishdan iborat bo'ldi. Eritish jarayoni 500 ml sig'imli idishda amalga oshirildi, aralashtirish moslamasi bilan o'rnatildi. 26 % dan 32 % gacha bo'lgan konsentratsiyadagi xlorid kislotasi eritmasi bir qator tayyorlanib, idishga solindi. Kerakli suyuqlik va qattiq (Q/S) nisbatiga ko'ra, namunalari tayyorlandi. So'ngra eritmalar (150-300 ayl/daq.) o'zgaruvchan aralashtirish tezligiga ega aralashtirgich yordamida aralashtirildi.

Tadqiqot ishida Tibenbuloq koni tarkibida 25,6 % Fe_2O_3 saqlagan xomashyosi namunalarning 0,25 mm o'lchamdagi zarrachalaridan, 1:1 nisbatda (xlorid kislotasi konsentratsiyasi 32 % ga teng, eritish vaqti 2 soat, aralashtirish tezligi 200 ayl/daq.) xlorid kislotasi parchalash jarayonida hosil bo'lgan mahsulotning qattiq qismi (qoldiq) ning suyuq qismiga nisbati 1:61 ko'rinishida ekanligi aniqlandi. Hisoblashlarga ko'ra, kislotasi bilan reaksiyaga kirishmay qolgan Fe_2O_3 ning ulushi 2,3 % ni, sarflanmay qolgan HCl ning miqdori 16,8 % ni, hosil bo'layotgan $FeCl_3$ ulushi 38,48 % ni tashkil qildi. Quyidagi jadvalga ko'ra, zichlikning qiymati $1,67 \text{ g/cm}^3$ ga, qovushqoqlik qiymati $2,85 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval

Tibenbuloq koni rudasini xlorid kislotasi parchalash jarayoni parametrlari
(Zarrachalar o'lchami 0,25 mm, HCl 32 %, Fe_2O_3 25,6 %, aralashtirish tezligi 200 ayl/daq.)

No	Vaqt, daqiqa	Ruda:HCl	Q:S	Zichlik ρ , g/cm^3	Qovushqoqlik, $\text{mPa} \cdot \text{s}$	$\frac{Fe_2O_3}{\text{umumiy}}$, %	$\frac{HCl}{\text{umumiy}}$, %	$FeCl_3$, %
1.	30	1:1	1:1,78	1,61	2,33	6,9	20,16	37,05
2.	60		1:1,66	1,66	2,78	6,1	18,28	38,12
3.	120		1:1,61	1,67	2,85	5,3	16,8	38,49
4.	30	1:2	1:1,72	1,32	1,87	4,8	28,01	34,20
5.	60		1:1,71	1,55	1,96	4,62	26,46	34,58
6.	120		1:1,69	1,57	2,18	4,38	25,25	35,05
7.	30	1:3	1:1,82	1,62	1,55	4,05	55,76	32,76
8.	60		1:1,78	1,56	1,67	3,97	52,14	33,45
9.	120		1:1,75	1,48	1,75	3,84	51,47	33,83

Zarrachalar o'lchami 0,25 mm ga teng bo'lgan ushbu namunani 1:2 nisbatda shu vaqt oralig'ida 200 ayl/daq. aralashtirish tezligi bilan xlorid kislotada eritganimizda hosil bo'lgan mahsulot qattiq qismi (qoldiq) ning suyuq qismiga nisbati 1:1,69 ko'rinishida ekanligi aniqlandi. Analiz natijalariga ko'ra, zichlikning qiymati $1,57 \text{ g/cm}^3$ ga, qovushqoqlik qiymati $2,18 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ ga teng bo'ldi. Shunda kislotasi bilan reaksiyaga kirishmay qolgan Fe_2O_3 ning ulushi 2,05 % ni, sarflanmay qolgan HCl ning miqdori 25,25 % ni, hosil bo'layotgan $FeCl_3$ ulushi 35,05 % ni tashkil qildi. So'ngra Tibenbuloq rudasini HCl da 1:3 nisbatda 2 soat davomida parchalasaq, hosil bo'lgan Q/S nisbat 1:1,75 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hisoblashlar natijasiga ko'ra, zichlikning qiymati $1,48 \text{ g/cm}^3$ ga, qovushqoqlik qiymati $1,75 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ ga teng bo'ldi. Koagulyant tarkibidagi $FeCl_3$ ulushi esa 33,83 % ga teng bo'ladi (2-jadval).

Natijalar muhokamasi

Xlorid kislotasi konsentratsiyasining ta'siri. HCl konsentratsiyasining hosil bo'layotgan koagulyant tarkibidagi $FeCl_3$ miqdoriga ta'sirini o'rganish uchun tajribalar zarrachalar o'lchami 0,25 mm, 200 ayl/daq. aralashtirish tezligi va 1:1, 1:2, 1:3 nisbatda, HCl ning turli xil konsentratsiyalariga (26 %, 28 %, 30%, 32%) ega eritmalarida o'tkazildi, xlorid kislotasi konsentratsiyasi 26 % dan 32 % gacha oshganda, hosil bo'layotgan koagulyant foizi 30,42 % dan 38,49 % gacha sezilarli darajada ortdi. Ushbu natijalarni quyidagi diagrammalar orqali yaqqol ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Zarrachalar o'lchami 0,25 mm va 200 ayl/daq. aralashtirish tezligida HCl konsentratsiyasining hosil bo'layotgan FeCl₃ miqdoriga bog'liqligi: a) ruda va xlorid kislota nisbati 1:1 bo'lganda; b) ruda va xlorid kislota nisbati 1:2 bo'lganda; c) ruda va xlorid kislota nisbati 1:3 bo'lganda

Qattiq-suyuq (Q/S) fazalar nisbatining ta'siri. Qattiq faza bilan suyuqlik nisbati xlorid ionlarining temir oksidi bilan aloqa imkoniyatiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omildir. Tajribalar 32 % li HCl da 120 daqiqa davomida 200 ayl/daq aralashtirish tezligi bilan amalga oshirildi. 1:1, 1:2, 1:3 kabi nisbatlari uchun eksperimental ma'lumotlar 3.1.2-rasmda ko'rsatilgan. Kuzatilganidek, olingan koagulyant konsentratsiyasi Q/S nisbati 1:1, zarrachalar o'lchami 0,25 mm bo'lganda yaxshi natija ko'rsatdi (2-rasm).

2-rasm. Parchalash jarayonida aralashtirish tezligi 200 ayl/daq. va 32 % li HCl bo'lganda, hosil bo'layotgan FeCl_3 konsentratsiyasining Q/S nisbatga bog'liqligi: a) Zarrachalar o'lchami 0,25 mm; b) Zarrachalar o'lchami 0,5 mm; c) Zarrachalar o'lchami 1 mm;

Aralashtirish tezligining ta'siri. Temir tarkibli xomashyo namunalari erish samaradorligiga aralashtirish tezligining ta'siri HCl konsentratsiyasi 32 % va Q/S nisbati 1:1 da aralashtirish tezligini 150, 200 va 300 ga sozlash orqali baholandi (3.1.3-rasm). 3.1.3-rasm shuni ko'rsatadiki, aralashtirish tezligi rudaning erishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ma'lum bo'lishicha, 120 daqiqalik eritishdan so'ng, aralashtirish tezligi 150 dan 300 ayl/daq. gacha oshganda hosil bo'lgan koagulyant konsentratsiyasi 30,42 % dan 38,49 % gacha ortadi. Shuningdek, 200 ayl/daq aralashtirish tezligi xomashyo zarrachalarini HCl bilan yetarli darajada aloqaga kiritish uchun optimal qiymat ekanligi kuzatilgan.

3-rasm. Aralashtirish tezligining erish darajasiga bog'liqligi: a) HCl konsentratsiyasi 32 %; b) HCl konsentratsiyasi 26 %

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalariga asoslanib, shuni aytish mumkinki, kislota konsentratsiyasining oshishi erish samaradorligining oshishiga, zarrachalar diametrining yanada kichik bo'lishi reaksiyaning yaxshiroq borishiga, aralashtirish tezligining o'zgarishi esa erish darajasining oshishiga olib keladi. O'rganilgan parametrlar oralig'ida temir rudasini eritish uchun optimal sharoit HCl konsentratsiyasi 32 %, harorat 25°C, aralashtirish tezligi 200 ayl/daq va zarracha o'lchami 0,25 mm ekanligi aniqlandi. Ushbu sharoitlarda eng yuqori FeCl_3 konsentratsiyasi 38,49 % ni tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘.A.Soatov Q.A.Yakubov “Oqovalarni oqizish va tozalash” SamDAQI 2006.
2. Orzimatov J.T., Toshpo‘latov J.O. Oqova suvlarni tabiiy yo‘l bilan tozalash usullari// “Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences” ilmiy jurnali, 264-266 b.
3. Razzakov, S. J., Kholmiraev S. A., and Abdurahmonov A. S. "Experimental study of heatresistant reinforced concrete slab." Nauchno-tehnicheskij journal FerPI 1 (2020): 71- 78.
4. Sul-tonboevich A. A. et al. THE USE OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES IN URBAN DEVELOPMENT //Conference Zone. – 2022. –С. 95-98.
5. E.S. Buriyev, K.A. Yakubov “Oqova suvlarni oqizish tarmoqlari” Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent-2014.
6. Абаланов Б.Е. “Основы химических производств” М.,: Химия, 2001.
7. Игнатенков В.И., Бесков В.С.Примеры и задачи по общей химической технологии: Учеб. Пособие для вузов.- М.: ИКЦ“Академкнига“, 2006.
8. Ефимов А.Я., Таваркеладзе И.М., Ткаченко А.И. «Очистка сточных вод предприятий легкой промышленности». – Киев., Техника, 1985. 128-134.